

赣榆县·石桥乡方言的声调（初探）

岩田 礼

1. 引言

赣榆县位于江苏省东北角（1983年后归属于连云港市）。关于赣榆县的方言已有几篇论文问世（蒋希文 1957,1961,1962、岩田礼 1983、苏晓青 1985）。这些论文所描述的主要是县城青口镇方言的各项语音特征。不过，如苏晓青 1985（p.137）指出，“赣榆境内方言除了一致性（共性）之外，还存在着较大的差异性（个性）”。

1980年我在南京大学留学的时候幸得机会调查青口镇以及青口以南几个地点的方言（调查情况详见岩田礼 1982A, 1983）。转眼间整整过了七年，今春（即 1987年三月到四月）又承南京大学中文系以及留学生部等有关单位的大力支持和热情关怀，重返母校，做了两个星期的学术活动。逗留期间承母校师友为我找到几位来自石桥、吴山、徐山等赣榆县北部的学生，使我得以向他们请教他们的家乡话。此次调查的主要目的在于调查方言词汇，以便更好地了解一下江苏东北部以及山东东南部方言在词汇方面的南北差异（参看岩田礼 1982B, 1984, 1985）。但

是在调查过程中我又对这些地点方言的语音特征产生了兴趣，尤其是位于靠近山东省境的石桥乡，此地方言的声调（包括连读变调）具有独特之处。下面所叙的各项特征是仅仅通过观察二百几十个单字和二百个词的语音而归纳出来的，其中难免有不足之处。不过藏之篋笥实为可惜。因此，今不顾草率，将此文发表于此。亟盼宇内学者对此方言进行全面的调查研究，并请对此篇粗略的初步报告提出指正与批评。

在此调查之中我先后得到发音合作人孙兴永同学和李角强同学的协助，在此表示衷心的感谢。

孙兴永同学 1965年生，现在南京大学经济系的学生。他父亲石桥乡人，母亲九里乡（石桥镇东南五公里地）人。本人生在石桥，小学时则搬到青口镇。他既能说石桥话又能说青口话，对两地的语音差异较为敏感。

李角强同学 1964 年生，是南京大学经济系的学生。他父亲石桥乡东拱齐村（石桥镇南四公里地）人，母亲金山乡（石桥镇西西南十公里地）人。本人生在东拱齐村，上大学以前一直住东拱齐村。本文将发音人孙兴永略称 {石}，李角强略称 {东}。

为了读者方便起见，将有关地点的位置示为如上图（此图根据《江苏省地图册》（江苏省测绘局·南京师范大学共编，广东省地图出版社，1984）绘制）。

2. 单字调

{石}、{东} 两位都有五个单字声调，两位调值略有差异，如下所示：

调类	调值		例字
	{石}	{东}	
1. 阴平	[ɿ]312	[ɿ]213	梯 衣
2. 阳平	[ɿ]55	[ɿ]55	题 移
3. 上声	[ʔ]35~[ʔ]44	[ʔ]35	体 椅
4. 去声	[ʔ]41	[ʔ]41	替 意
5. 清入	[ʔ]24	[ʔ]24	滴 一

阴平和去声的调值两者相同。

阴平调值记作 [ɿ]312 和 [ɿ]213，看起来没有多大差异，听起来却有明显的不同。{东} 的阴平从 2 音起，缓慢地降到最低，在此部分喉头紧缩，然后迅速地升到 3，整个调型呈现角型曲线；{石} 的阴平起头音高比 {东} 还高，迅速地降低，低调部分喉头不紧缩，最后又回升到 2，整个调型呈现缓弯的曲线。值得注意的是，阴平调（尤其是 {石} 的）在音节后头强度往往弱化，升调不大明显。因此，{石} 的阴平令人感觉到是“降调”，而 {东} 的阴平则是“低调”的印象。从音位学的角度来看，{石} 的阴平可视为/低降/调，与去声的/高降/调相对应；{东} 的阴平可视为/低平/调，与阳平的/高平/调相对应。^①

上声，{东} 总读作高升调，起头音高比 3 略高，也不妨记作 [45]。{石} 的上声或读高升调或读高平调，动摇不定；有时与阳平调 [ɿ] 55 完全同调，如“椅=移” [iɿ]，“免=棉” [miɿ]；总的说读高升调的还算多；即使读作高平调，在多数情况下与阳平调还保持着区别，下文把上声单字调一律记作 [ʔ]35。

石桥方言的最大的特点在于古入声清音、次浊声母字（上表略称清入，下文仿此）自成一个调类，其调值 [ʔ]24，与其它四个调类调值都不相同。从音位学的角度看，清入调可视为与上声的/高升/调相对应的/低升/调。清入音节不带喉塞音韵尾，但 {石} 的清入音节略为短促。{东} 的清入虽然长度与其它调大致相同，但是有的韵母跟与此相配合的舒声韵母音值却不相同，如：

“衣” [i²¹³]， “椅” [i³⁵] / “一” [iə²⁴]

“一” 的韵母，[i] 之后略听见部位靠前的 [ə]（下文标音，略记 [ə] 音）。^②

中国社会科学院语言研究所所编的《方言调查字表》（修订本，商务印书馆，1981）前附的声韵调表，其所载的清·次浊入声字共有 67 个。其中“匹、锡”两位均读作阴平，“发” {东} 读作阴平，“国”两位均读作阳平，“急” {石} 读作阳平，“逸、欲、六”两位均读作去声，除这些字而外清·次浊入声字都读为 [ʔ]24 调。^③

古入声全浊声母字（下文略称浊入）的声调调值是[ɿ]55，与阳平调相同，如“舌=蛇”[ʃiəɿ]，“合=河”[xəɿ]。④

浊入归入阳平、清入（包括次浊入声）归入阴平，是赣榆县内大部地区共有的特征（苏晓青 1985, p.137），尚未报告清入自成一调的方言地点。据钱曾怡 1985 (p.247, 图十四) 所述，山东省北部有四个地点（利津、桓台、邹平、章丘）古入声清音声母字（似乎不包括次浊声母字）多数读入声（自成调类，一般读平调），少数读阴平。利津等地离石桥很远，南北两处都有独立的清入这一项特征，除非有移民等社会因素，否则只能看做是偶然现象。

以上叙述了五个单字调的特征，现从音位学的角度来归纳一下各个声调的调位（区别性特征）：清入[24]/低升/；上声[35]/高升/；阳平[55]/高平/；去声[41]/高降/；{石}的阴平[312]/低降/，{东}的阴平[213]/低平/。

3. 连读变调

石桥方言的声调在两字或两字以上的字组里往往实现为与单字调不相同的调值。今将两字组的变调情况示为如表一。此表主要以{石}的调值为依据；{石}和{东}明显不同之处，加*号表示{东}的调值；有些声调组合未能得到{石}的例子，便以{东}补之并加*号；有些声调组合{石}有两读，今并存两读。表左表示前字声调，以去声、阴平、清入、上声、阳平为序；表端表示后字声调，以阴平、阳平、上声、去声、清入、轻声为序；变调的地方只写变调不写原调。

表 一

后字 前字	阴平 ∨312	阳平 ∨55	上声 ∨35	去声 ∨41	清入 ∨24	轻声
∨ 41 去声	∨21 ∨21 纫 针 in tʃen	∨21 ∨55 树 林 ʃu lin	∨21 ∨55 揍 嘴 tθəu tθei	∨21 ∨41 上 冻 ʃaŋ tɔŋ	∨21 ∨24 问 答 uən ta	∨41 l.1 翅 子 tʃʉ tθɿ
∨ 312 阴平	∨24 ∨21 锅 灰 kuə xuəi	∨24 ∨55 荤 油 xun iəu	∨24 ∨55 薅 草 xao tθ'ao	∨21 ∨41 骄 傲 tɕiao ao	∨24 ∨24 锅 屋 kuə u	∨41 l.4 *∨213 l.1 工 夫 kəŋ fu
∨ 24 清入	*∨24 ∨21 肋 巴 lei pa	∨24 ∨55 削 皮 θye p'i	∨24 ∨55 发 火 fa xuə	∨21 ∨41 玉 豆 y təu	*∨24 ∨24 七 叔 ts'i ʃu	∨24 l.1 蛇 子 kə tθɿ
∨ 35 上声	∨55 ∨21 老 师 lao ʃʉ	∨55 ∨55 奶 油 nai iəu	∨41 ∨55 保 险 pao ɕiē	∨55 ∨41 古 怪 ku kuai ∨35 ∨41 舔 腭 t'iē tɿŋ	∨55 ∨24 *∨41 ∨24 五 叔 u ʃu	∨35 l.1 母 亲 mu tθ'in ∨55 l.1 本 子 pən tθɿ
∨ 55 阳平	∨55 ∨21 麻 包 ma pao	∨55 ∨55 从 前 tθ'on tθ'iē	∨41 ∨55 茶 碗 tʃ'a uā	∨55 ∨41 来 到 lai tao	*∨41 ∨24 牛 角 niu tɕia	∨55 l.1 秫 秫 ʃu ʃu

※纫针：穿针/ 揍嘴：亲嘴/ 上冻：结冰/ 翅子：翅膀/ 锅灰：锅烟子/ 荤油：猪油/ 薅草：拔草/ 锅屋：厨房
/ 发火：发脾气/ 玉豆：玉米/ 蛇子：蛇蚤/ 舔腭：拍马屁/ 娘娘：伯母/ 牛角的“角”字白读[tɕia]/ 秫秫：高粱

石桥方言的连读变调需要从词或词组的末位字和非末位字两方面进行考察。下面先叙述末位字的变调，后叙述非末位字的变调。

3-1 末位字的变调

阳平、去声、清入做为末位字在多数情况下不变调，只有去声少数读作起音略低的[31]调。

阴平做为末位字或起变调或不起变调，两位发音人的情况又不相同。据现有资料看，{石}的阴平在末位音节大多数变调，不变调的目前只有“飞机”[fei₁ tɕi₁]一例。在两字组里，后字阴平多变为[ɿ]21，此调可释为/低平/调；但有时读[31]，还保留着原调/低降/的特征。{石}的阴平做为末位字，还有另一种情况，是变为[ɿ]41的，如“贼星”（流星）[tθei₁ θiŋ₁]；此调与去声的单字调值相同，在我所搜集的两字词例当中出现得较少。但是在三字组的末位阴平总实现为[41]调，如：

- “罗罗官”（蜻蜓） [lo₁ lo₁ kuã₁]
- “切菜刀” [t'θie₁ t'θai₁ tao₁]
- “胳膊弯儿”（肘） [kə₁ pəl₁ var₁]

值得注意的是，{石}的阴平在轻声音节前总变为[ɿ]41（详见下文）。

{东}的阴平在末位音节或读原调[ɿ]213或读[ɿ]21调，没有变为[ɿ]41的，如：“罗罗官”[lo₁ lo₁ kuã₁]、“后脑瓜”（后脑勺）[xəu₁ nao₁ kua₁]、“胳膊弯儿”[kə₁ pəl₁ var₁]、“琉璃簪”（冰锥）[liu₁ liul₁ tsã₁]。

上声做为末位字一般变为[55]，与阳平调相同。此项规则例外很少，目前只有{东}的以下二例把后字上声读作原调：“下雨”[çia₁ y₁]、“明显”[miŋ₁ çie₁]。{石}的上声单念时或作[ɿ]44，调值略近阳平，但多数还保持着区别；在两字组或三字组的末位音节上声一律变与阳平相同。下面举些三字组的例子：

- “五端午”（端午节） [u₁ tuã₁ u₁]
- “呱打板儿”（木拖鞋） [kua₁ tal₁ par₁]
- “扁扁嘴”（鸭子） [piẽ₁ pəl₁ tθei₁]

{东}的情况与此相同，如“二不姐”（蝉）[rə₁ pəl₁ tsie₁]。

各种声调在末位音节里的变调规则可归纳为如表二（箭号表示变调方向，括号内表示少数情况）。就多数情况而言，变调后的调位{石}和{东}分别都有四个（/低升/、/低平/、/高平/、/高降/），比单字调少一个。

表二

区别性特征	升	平	降
高	上声 ₁	阳平 ₁	去声 ₁
低	清入 ₁	阴平 ₁ 或 ₁ {东}	阴平 ₁ 或 _{1}{石}}

3-2 非末位字的变调

非末位字的变调较为复杂，下面先叙述非轻声之前的情况，后叙述轻声之前的情况。
非轻声之前的变调

首先指出，阴平和清入在非轻声音节之前多数读同调。石桥周围的大部地区都把古清入声字读与阴平相同，石桥话则在非末位音节、非轻声之前才具备与此相同的特点。值得注意的是，在阴平、阳平、上声、清入之前，阴平读为[ɿ]24 而清入不变调仍读[ɿ]24，我们不能说“清入归阴平”而应该说“阴平归清入”。在去声之前阴平和清入多数都变为[ɿ]21 调。但也有少数读作[ɿ]ɿ24 的，如“割布”（买布）一词 {石} 读作[kɑɿ puɿ]；“割肉”（买肉）一词 {东} 读作[kɑɿ iəuɿ]；“玉豆” {东} 读作[yɿ təuɿ]；“尿尿”（撒尿）[sei niao] {东} 既读[ɿk ɿ] 又读[ɿk ɿ]。

阴平和清入在三、四字组里，即使是非去声之前似乎往往也读作[ɿ]21，我对记音又没有十分的把握，尚有待于进一步的调查加以核对。今略举例如下（表音后注明发音人之别）：

阴平、清入做为第一字

阴平+

“当天子” [taŋɿɿ t'ieɿɿ tθɿɿ] 石

[taŋɿɿ t'ieɿɿ tsəl.] 东

“肩膀子” [tɕieɿɿ paŋɿ tθɿɿ] 石

“笆障子” [paɿɿ tʃaŋɿ tθɿɿ] 石

[paɿɿ tʃaŋɿ tsəl.] 东

阴平、清入做为第二字

+ 阴平+

“娶新娘子” [tθ'ɿɿ θinɿɿ nianɿ tθɿɿ] 石

[ts'ɿɿ siŋɿɿ nianɿ tsəl.] 东

清入+

“出痧子” [tʃ'ɿɿ ʃaɿ tθɿɿ] 石

[tʃ'ɿɿ ʃaɿ tθəl.] 东

“七狗子” [tθ'ieɿɿ kəuɿ tθɿɿ] 石

“切菜刀” [tθ'ieɿɿ tθ'aiɿ tθɿɿ] 石

[ts'ieɿɿ ts'aiɿ tθ'aoɿ] 东

+ 清入+

“照日葵” [tsaoɿɿ iɿ k'uiɿ] 石

※当天子：天井 / 笆障子：篱笆 / 出痧子：出疹 / 七狗子：蟋蟀 / 照日葵：向日葵

在上面之例中，“出痧子”和“切菜刀”的第一字“出”和“切”，{东} 读作略短的高平调[ɿ]。{石} 把“蝎虫子”（壁虎）、“发疖子”、“肋巴衬子”（肋巴骨）等的第一字（皆是清·次浊入声字）读作略短的高平调[ɿ]。其原因尚不清楚。

去声在非轻声之前多数变为[ɿ]21 调，此调与阴平和清入的变调调值[ɿ]大致相同，假如是同调，两者均可释为/低平/调。但是去声的[ɿ]似乎还保留着“降调”的特征，与阴平和清入的[ɿ]略有不同之处，本文暂且把它视作/低降/调。

阳平和上声在非末位音节往往实现为同调。

在上声之前，阳平和上声同样变为[ɿ]41，与去声同调。

阳平+上声[ɿ ɿ]=上声+上声[ɿ ɿ]

此项规则也有少数例外：如“耳屎”（耳垢）{东} 读作[tʃ'ɿɿ ʃəɿɿ]，“打盹”（打瞌睡）[ta tən] {石} 既读[ɿ ɿ]又读[ɿ ɿ]。

阳平加清入以及上声加清入的组合，{石} 的例子甚少，{东} 把这两种组合一律读作[ɿ ɿ]，如“严格”[ieɿɿkɿɿ]，“软弱”[yēɿɿyɿɿ]。

阳平+清入[ɿ ɿ]=上声+清入[ɿ ɿ]

{石} 把“五叔”读作[uɿɿ ʃuɿɿ]，变调情况似乎与 {东} 不同。

由上可知，阳平和上声在上声和清入之前多数变为高降调。

上声在阴平、阳平和去声之前多数变为[ɿ]55，而阳平在此三调之前多数不变调。

阳平+阴平[ɿ ɿ]=上声+阴平[ɿ ɿ]

阳平+阳平[ɿ ɿ]=上声+阳平[ɿ ɿ]

阳平 + 去声 [1 ㄩ] = 上声 + 去声 [4 ㄩ]

此项规则也有例外：{石}把去声之前的上声有时读作[1]35，如“舔腭”[t‘iē1 tiŋㄩ]，“打颤”（打冷噤）[ta1 tʃǎㄩ]；{东}的阳平和上声，即使不是上声或清入的前面，有时也变为高降调[ㄩ]，如：

“连裆裤”（开裆裤）[liēㄩ taŋㄩ k‘uㄩ]

“门槛子”[mǎŋㄩ ts‘iēㄩ tsəl.]（“槛”字声母为[ts‘]，声调为去声）

“老妈妈”（老太婆）[laoㄩ maㄩ mǎ.]

表三表示各个声调在非轻声之前的变调规则（阴平单字调值据{石}记作[ㄩ]）。就多数情况而言，变调后的调位共有五个（/低平/、/低升/、/高平/、/高降/、/低降/）。

表 三

区别性特征	升	平	降
高	上声 1 阴平、阳平、去声之前 4 上声、清入之前 ㄩ	阳平 1 ㄩ	去声 ㄩ ㄩ
低	清入 1 去声之前 ㄩ	阴平 ㄩ 非去声之前 ㄩ	ㄩ ㄩ

轻声之前的变调

在轻声之前，{石}的阴平一律变为[ㄩ]41，与去声同调；而{东}的阴平却不变调，仍读[ㄩ]213。这是两位发音人在连读变调方面的最显著的差异⑥ 在此举些例子予以对比：

	{石}	{东}
“芝麻” [tʃɿ mə]	[ㄩ 1]	[ㄩ 1]
“窗户” [tʃ‘uaŋ xu]	[ㄩ 1]	[ㄩ 1]
“干粮” [kā liaŋ]	[ㄩ 1]	[ㄩ 1]

轻声，{东}无论前接音节的调类如何，一律都读低促调⑦ {石}在阴平之后读高促调，在其它调之后一律都读低促调。{石}的阴平和去声在轻声之前都读为 41 调，我们能根据轻声音节音高的高低判断前接音节是阴平还是去声⑧

上声在轻声之前，{石}既读[1]35 又读[4]55，目前不能决定哪一种调值为多数，如“暖和”[nuā xǎ]既读[1 1]又 [4 1]，又如“膀子”（胳膊）[paŋ tθ1]读作[1 1]，而“婶子”[ʃən tsɿ]读作 [4 1]。这种情况又与{石}的上声单字调颇为相似。{东}把轻声之前的上声多数读作[1]35，少数读做[4]55。

阳平、去声、清入在轻声之前多数不变调。不过{东}的阳平有时则变为[ㄩ]41 调，调值与去声相同，这种现象目前多见于三字组里，如下面之例中的第二字：

“麸皮子”（头垢）[fuㄩ p‘iㄩ tsəl.]

“发脾气”（生疟疾）[faㄩ p‘iㄩ xul.]

“出门子”（出嫁）[ts‘uㄩ mǎnㄩ tsəl.]

【按：{东}的阳平在三字组里，不管后接调类如何，总趋向于变为高降调[ŋ]，目前例词不多，尚有待于进一步的调查研究。】

从现有资料看，{东}的各个声调在轻声之前，除阳平、上声少数变为高降调而外，多数还保留着原调调值，调位的数目及种类与单字调相同。{石}的声调与此不同，由于阴平变与去声调相同，则轻声之前的调值·调位比单字调少一个（/低升/、/高升/、/高平/、/高降/）。表四表示{石}的各个声调在轻声之前的变调规则：

表 四

区别性特征	升	平	降
高	上声 1 11	阳平 1	去声 1 1
低	清入 1		阴平 1 1

值得注意的是，在末位音节里{石}的阴平有时变为[ŋ]41调，上声一律变为[ɿ]55调，如上文3-1节所述；轻声之前的变调与此相近。【按：轻声音节弱而短，前接音节所处的语音条件略近于末位音节，这种互为相似的语音条件导致产生相同的调值。】

一个字在词或词组里弱化而变为轻声，往往还保留着它原来的声调特征，使前接音节变调。如，{石}{东}两位都把“洗洗”[çi çi]（动词重叠式）读作[ɿ ɿ]，后字上声弱化而变为轻声，但它还能影响到前字上声的调值，使前字变为[ŋ]41调^⑨又如，{东}把“好使火的”（累极了）读作[xao ɿ ɿ ɿ xə ɿ. təl.]。前三个字本读都为上声；“火”字弱化而变为轻声的[xə]，但它使前接字“的”的调值变为[ŋ]；第一字“好”因后接字变为[ŋ]，不变为[ŋ]而变为[ɿ]。

石桥方言各个声调的调值及调位可以归纳为表五（{石}和{东}不同之处，加*号表示{东}的情况；括号内表示少数情况）。

表 五

	单字	末位	轻声之前	非轻声之前
去声	41/高降/	41/高降/	41/高降/	21/低平/
阴平	312/低降/ * 213/低平/	41/高降/ (31/低降/) 21、*213/低平/	41/高降/ * 213/低平/	21/低平/ 24/低升/
清入	24/低升/	24/低升/	24/低升/	24/低升/ 21/低平/
上声	35/高升/	55/高平/	35/高升/ 55/高平/	55/高平/ 41/高降/
阳平	55/高平/	55/高平/	55/高平/	55/高平/ 41/高降/

4. 声韵母的若干特点

{石}、{东}两位的语音在声韵母方面也存在着一一定的差异。

苏晓青 1985 (p.137) 在谈及赣榆县境内方言的内部差异时, 指出了下列两项声韵母的特征:

(1) 尖音声母音值不同。

(2) 青口话 ən, in, uən, yn 以及 əŋ, iŋ, uŋ, yŋ 诸韵的归属及其音值不同。

{石} 和 {东} 的语音就在这两点上显示出明显的差异。

第一, {石} 把所有的精组字声母读作[tθ, tθ', θ], 如“精”[tθiŋ]、“仓”[tθ'aŋ]、“苏”[θu]。不仅是精组细音(即尖音)而且精组洪音声母都读作齿间音。{东}的精组字母则不然, 虽然此类声母略有齿间化的倾向, 但仍然是可记作[ts, ts', s]的程度^①

第二, {石} 把“根”[kən] / “庚”[kəŋ]、“心”[θin] / “星”[θiŋ]等对字读得有区别^②, {东} 读得没有区别而这批对字都读作后鼻音韵母的[əŋ]和[iŋ]。{东} 把“魂—红”、“群—穷”等对字读得相同, 分别都读作[xoŋ] 和[tɕ'ioŋ], 其韵尾是后鼻音^③; 而{石} 把“魂”类和“群”类韵母分别读作[uən]和[yin], 还保留着前鼻音韵尾^④。另一方面, {石} 把“红、工、东、从、虫”等字和“穷、胸、容”等字韵母分别读作[əŋ]和[iŋ], 因此, “庚=工”[kəŋ]、“兴=胸”[çiŋ] ^⑤; 而{东} 则把这批对字分得很清楚, 总保留着[əŋ]和[oŋ]以及[iŋ] 和[ioŋ]的区别。

除上述两点外, {石} 和 {东} 之间还存在着一些差异^⑥。例如, “知 2·庄组”(本文略称庄组)和“知 3·章组”(本文略称章组)声母的分合及其音值(参看岩田礼 1983, 苏晓青 1985)。这两组声母两位多数读同音, 而其音值两位略有差异: {石} 多数读作[tʃ, tʃ', ʃ], 少数读作[tʃ, tʃ', ʃ]; {东} 多数读作[tʃ, tʃ', ʃ], 少数读作[tʃ, tʃ', ʃ] 或 [ts, ts', s] ^⑦。如“巢”(庄组)和“潮”(章组), {石} 都读作[tʃ'ao] ^⑧, {东} 都读作[tʃ'ao]。另一面, “支”(本属章组, 本文以庄组处理)和“知”(章组), 两位都区别得很清楚: “支”读作[tʃi]而“知”读作[tʃi]。见组细音声母两位都读作[tɕ, tɕ', ɕ], 因此庄组、章组、见组细音这三者的对立则在止摄韵母前面很为鲜明。声母的这种三鼎对立与青口老派的声母系统基本一致, 只是青口老派把见组细音声母读作[c, c', ç]。又据孙同学(即{石})所说, “初^⑨、锄、师、诗”等字(皆是庄组字)有[tʃ', ʃ]、[tʃ', ʃ]两读, 而多数读的是[tʃ', ʃ]。【按: 庄组、章组、见组细音这三组声母的区别很可能还在石桥话里保存着。因两位发音人都是在外地受教育的知识分子, 两人口音或多或少都受到外地方言(包括普通话)的影响。语言教育及语言环境的影响在庄组和章组声母的读音方面表现得最突出, 很可能也表现在其它音类(包括声调)上。本文只为试探此方言的各项特征而已, 尚有不少问题待于今后的调查研究。】

〈注〉

① {东} 的阴平调近似青口话的阴平。

② “急、结、夹”三个字, {东} 分别读作[tɕiə]、[tɕiɿ]、[tɕia], {石} 读作[tɕi]、[tɕie]、[tɕia]。{石} 的[i, ie, ia]三种韵母分别与舒声韵的“机, 姐, 架”等韵母音值相同。{东} 的[ia]韵与“架”字韵母相同; [iə]韵主元音的部位靠前, 音值与“姐”字韵母大致相同(“介”等字, 即蟹摄开口牙喉音二等字, 韵母读[iə]), 是否同音, 还需要进一步的调查加以核对; 至于[iɿ]韵(其主元音比[ɿ]靠前), 舒声韵里没有与此相配合的韵母。

- ③ “六”字读[liəuŋ], 除此之外还有“肉”字读为[iəuŋ]。
- ④ 地道的石桥话把“河”字读作[xuə]. “蛇”这个动物, 老百姓叫作“长虫”, 一般不用“蛇”字(参看苏晓青 1985, pp.137-8)。
- ⑤ “切菜刀”的第二字“菜”, 是去声字, 按变调规则该念为低调的[tθ'aiŋ], {石}却读作高平调, 其原因尚不清楚。
- ⑥ 据我所了解, 在临沂、莒南等山东南部地区, 阴平在轻声之前读作高降调[ŋ], 轻声读作高短的[ɿ]调(弱化不大明显), 与{石}的调值基本相同。青口话把阴平和轻声的组合读作[ɿ l], 则与{东}基本一致。
- ⑦ {东}的这项特征又与青口话相同。
- ⑧ {石}的轻声在三字组里似乎有时也读作低促调, 如“龟腰子”(驼背)[kunɿk iəuɿk tθɿl]。这一点需要核对。
- ⑨ 顺便提一下一些重叠式词语的变调。“爷爷”(祖父)一词, {东}读作[ieŋ ieŋ], 后字弱化而变为轻声, 前字变为高降调; {石}把此词读作[ieŋ ieŋ], “爷”字是阴平; {石}把“娘娘”(伯母)读作[niaŋŋ niaŋŋ], “娘”字是阴平。“奶奶”[nai nai]、“姥姥”[lao lao], 两位都读作[1 1], 后字弱化后没有使前字变为高降调。动词重叠式的“问问”, {东}读作[vəŋvəŋ] (很有趣的是徐山乡店子村的发音人读得与此相同), “问”字似乎是阴平, 重叠去声字的例词目前只有这一词, 尚不知是去声重叠式变调的特征还是此词特有的特征。
- ⑩ 据苏晓青 1985 (p.137), 精组声母读作[tθ, tθ', θ]的有“赣榆北部一线的柘汪、马站、石桥、金山、黑林、吴山诸乡”。
- ㉑ 苏晓青 1985 (p.137) 把本文的[əŋ]和[in]分别记作[ə̃]和[ĩə̃]。
- ㉒ 零声母字的韵母却是鼻化韵或前鼻音韵母而不是后鼻音韵母, 如“温=翁”[vẽ], “认=硬”[in]。
- ㉓ 据苏晓青 1985 (p.137), “青口的 əŋ, in, uəŋ, yŋ 字分别归入 əŋ, iŋ, uŋ, yŋ 四韵的”有“中部偏北、偏东的吴山、官河、海头、龙河诸乡”。东拱齐村位于石桥乡南部, 龙河乡之北, 其语音一定程度上近似龙河乡。
- ㉔ 据苏晓青 1985 (p.137) 所述, 这项特征则是位于赣榆县西北角的黑林方言的特征, 苏文仅提黑林一点。但是李同学认为, 他自己的方言(即东拱齐村话)把“红”字读作[xoŋ], 石桥镇的方言则读作[xəŋ]。
- ㉕ 当然, 两位之间的差异性远不如一致性那么强。如“而、耳、二”等字, 两位都读作[ɿə], 声母是卷舌闪音。青口话把这批字读作[əɿ]。
- ㉖ {东}把遇摄字(如“主、处、鼠”)多数读作[tsɿ, ts'ɿ, sɿ]。
- ㉗ 在{石}的读音, [tʃ, tʃ', ʃ]声母之后, 则是主元音之前, 略听见较短的[i]介音, 本文记音一律省略之。
- ㉘ “初”字读作清入调。

【引用书目】

- 蒋希文 1957 〈赣榆方言的人称代词〉《中国语文》1957年8月号, p.27,19。
—— 1961 〈赣榆方言的声母〉《中国语文》1961年9月号, pp.25-29。

- 1962 〈赣榆方言儿化词的特殊作用〉 《中国语文》1962年6月号, pp.276-278。
钱曾怡、高文远、张志静 1985 (正文略称钱曾怡 1985)
 〈山东方言的分区〉 《方言》1985年第四期, pp.243-256。
苏晓青、吴继光、王珏、耿超英 1985 (正文略称苏晓青 1985)
 〈赣榆(青口)方言见组细音声母变化的探讨〉 《徐州师范学院学报(哲学社会科学版)》1985年第4期, pp.132-138。
- 岩田礼 1982A 〈江苏省连云港市、东海县での方言调查(一)〉 《均社论丛》11, pp.8-28。
—— 1982B 〈江苏省连云港市、东海县での方言调查(二)〉 《均社论丛》12, pp.1-32。
—— 1983 〈赣榆·青口方言声母近几十年的语音变化〉 《中国语学》230, pp.145-150。
—— 1984 〈方言境界地域に於ける新语形の发生とその成因——中国·江苏省东北部地域に於ける言语地理学の試み(I)——〉 《アジア・アフリカ言语文化研究》28, pp.100-118。
—— 1985 〈身体语の体系と语形变化——中国·江苏省东北部地域に於ける言语地理学の試み(II)——〉 《アジア・アフリカ言语文化研究》30, pp.162-176。

原文载《中国语学研究·开篇》VOL.4, 9-19页(早稻田大学文学部《开篇》编辑部, 1987年11月发行)